

Materiales adicionales para el artículo: Inteligencia artificial en contenidos periodísticos: uso real y transparencia informativa en medios españoles. Publicado en Revista Mediterránea de Comunicación

Dra. Aránzazu ROMÁN-SAN-MIGUEL

Universidad de Sevilla. España. arantxa@us.es. <https://orcid.org/0000-0002-9131-2629>

Dra. Marta SÁNCHEZ-HUNT

Centro Universitario EUSA. España. marta.hunt.82@gmail.es. <https://orcid.org/0000-0001-7321-5107>

Tabla 1. Análisis del uso de la IA en los informativos de las 15.00 horas de TVE1 y Telecinco del 21/11/24 al 21/12/24

Fecha	Canal	¿Uso de IA para creación de noticias?	¿Se especifica el uso de IA?	Minutado	Descripción del uso	¿Se menciona la IA en el informativo	Minutado	Descripción del contenido que habla de IA
21.11.24	TVE1	SÍ	NO	48'10''	Se usa la IA para hacer figuras de ajedrez en el plató. Realidad aumentada.	NO	--	--
21.11.24	Telecinco	SÍ	SÍ	30'24''	Se usa la IA para hacer una realidad aumentada de Carlos Franganillo en las elecciones de 1787.	SÍ	31'00''	Se dice que la IA ha llegado a la televisión para mejorar los informativos
22.11.24	TVE1	SÍ	NO	37'40''	Se usa para hacer un bombo virtual de la lotería de navidad en el plató	NO	--	--
22.11.24	Telecinco	SÍ	NO	20'12''	Se usa para hacer la foto de un avión con IA para hablar de que las aerolíneas low cost cobraran el equipaje.	NO	--	--

25.11.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
25.11.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	NO	--	--
26.11.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
26.11.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	NO	--	--
27.11.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
27.11.2 4	Telecin co	SÍ	NO	22'16 ''	Se usa para hacer una imagen de una chica comprando con su móvil en Black Friday	NO	--	--
28.11.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
28.11.2 4	Telecin co	SÍ	NO	16'42 ''	Se usa para hacer un vídeo con IA sobre el fraude digital Web en el Black Friday	NO	--	--
29.11.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
29.11.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	NO	--	--
02.12.2 4	TVE1	SÍ	NO	28'03 ''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de la prohibición del uso de IG en Australia a los menores de 16 años.	NO	--	--
02.12.2 4	Telecin co	SÍ	NO	16'42 ''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar del pequeño comercio	SÍ	29'04''	Noticia del uso de la IA en varias terapias para trastornos mentales como los alimentici os.
03.12.2 4	TVE1	SÍ	NO	05'11 ''	Se usa para hacer una imagen con IA de los	NO	--	--

					ciudadanos para hablar del mercado laboral de noviembre.			
03.12.24	Telecinco	SÍ	NO	10'27''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de los trastornos de salud mental que producen el uso de móviles	NO	--	--
04.12.24	TVE1	SÍ	NO	25'56''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de que las empresas espían a los empleados que están de baja a través de las redes sociales	SÍ	31'17''	Noticia del uso de la IA para hacer estafas online.
04.12.24	Telecinco	NO	--	--	--	NO	--	--
05.12.24	TVE1	SÍ	NO	13'15''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de que el BITCOIN hace historia	SÍ	22'35''	Noticia del uso de la IA para usar la cara de la Infanta Leonor para pedir dinero
05.12.24	Telecinco	SÍ	NO	13'15''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de los inicios del BITCOIN	NO	--	--
10.12.24	TVE1	SÍ	NO	30'53''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de las influencers en Navidad	NO	--	--
10.12.24	Telecinco	NO	--	--	--	NO	--	--

11.12.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
11.12.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	NO	--	--
12.12.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
12.12.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	SÍ	22'23''	Noticia del uso Grok de manera maliciosa para crear videos sin límites
13.12.2 4	TVE1	NO	--	--	--	SÍ	22'23''	Noticia del uso Grok aumento de las deep fakes al no tener filtros.
13.12.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	NO	--	--
16.12.2 4	TVE1	NO	--	--	--	NO	--	--
16.12.2 4	Telecin co	NO	--	--	--	NO	--	--
17.12.2 4	TVE1	SÍ	NO	09'45''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de la obligación de los influencers con más de 100 k followers a desmentir Fake News en sus redes	NO	--	--
17.12.2 4	Telecin co	SÍ	NO	09'30''	Se usa para hacer una imagen con IA para hablar de las medidas anti bulos en las redes	SÍ	27'46''	Noticia en la que se usa la IA para hacer un villancico . Se habla de la música hecha con IA

18.12.2 4	TVE1	SÍ	NO	28'20 ''	Se usa para hacer una imagen para hablar de la Lotería de Navidad	NO	--	--
18.12.2 4	Telecinco	NO	--	--	--	NO	--	--
19.12.2 4	TVE1	SÍ	NO	32'30 ''	Se usa para hacer una imagen para hablar sobre las felicitaciones Navideñas	NO	--	--
19.12.2 4	Telecinco	SÍ	NO	23'48 ''	Se usa para hacer una imagen con IA en la noticia de no regalar móviles a los niños	NO	--	--
20.12.2 4	TVE1	SÍ	NO	42'50 ''	Se usa para hacer un vídeo con IA del mausoleo en Sian (China).	NO	--	--
20.12.2 4	Telecinco	NO	--	--	--	NO	--	--

Tabla1. Elaboración propia